

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ – ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Музаффарова Лайло Нуритдиновна
и.о. доцента кафедры математики НавГУ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639601>

***Аннотация.** Статья посвящена такой педагогической технологии, как образовательный квест, который включает в себя проблемные ситуации с элементами ролевой игры, где ресурсами являются ресурсы интернета. В статье раскрываются особенности и преимущества Web-квест технологии.*

***Ключевые слова:** квест, Web-квест, образование, интеграция, информация, коммуникация, технология, мотивация.*

Сегодня все большую популярность приобретают образовательные квесты. Web-квест технология представляет проблемные задания-проекты с элементами ролевой игры, для выполнения которых используются информационные ресурсы Интернета. Данная технология сочетает в себе активные методы обучения с преимуществами информационно-интерактивных технологий.

В мифологии и литературе понятие «квест» изначально обозначало один из способов построения сюжета - путешествие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей.

Образовательный квест - педагогическая технология, включающая в себя набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения которых требуются какие-либо ресурсы, и в первую очередь ресурсы Интернета. Разрабатываются квесты для максимальной интеграции Интернета в различные учебные дисциплины на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они могут охватывать отдельную проблему, учебную дисциплину, тему, также могут быть и межпредметными. Квесты можно использовать для работы как со студентами, так и с коллегами. Но, мало кому известно, каким же образом квесты пришли в образовательный процесс.

Web-квест является одним из новейших средств использования информационно-коммуникационных технологий в целях создания занятия, ориентированного в первую очередь на студентов, вовлеченных в учебный процесс.

Особенностью web-квестов является то, что часть информации или вся информация, представленная на сайте для самостоятельной или групповой работы студентов, находится на самом деле на различных web-сайтах. Благодаря же действующим гиперссылкам, студенты этого не ощущают, а работают в едином информационном пространстве. Студенту дается задание собрать материалы в Интернете по той или иной теме, решить какую-либо проблему, используя эти материалы. Ссылки на часть источников даются преподавателем, а часть они могут найти самостоятельно, пользуясь обычными поисковыми системами. По завершении квеста студенты либо представляют собственные web-страницы по данной теме, либо какие-то другие творческие работы в электронной, печатной или устной форме.

Web-квесты имеют ряд преимуществ, среди которых:

- мотивация студентов к изучению нового материала;
- организация работы в форме целенаправленного исследования, неограниченного по времени;
- активизация самостоятельной индивидуальной или групповой деятельности студентов, которой они сами управляют.

При работе над web-квестом развивается ряд компетенций:

- использование информационных технологий для решения профессиональных задач (для поиска необходимой информации, оформления результатов работы в виде компьютерных презентаций, web-сайтов, флеш-роликов, баз данных);
- самообучение и самоорганизация;
- умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор;
- навык публичных выступлений (обязательно проведение анализа работы с вопросами, дискуссией).

Технология web-квест позволяет в полной мере реализовать наглядность, мультимедийность и интерактивность обучения.

- **Наглядность** включает в себя различные виды демонстраций, презентаций, видео, показ графического материала в любом количестве.
- **Мультимедийность** добавляет к традиционным методам обучения использование звуковых, видео-, анимационных эффектов.
- **Интерактивность** объединяет все вышеперечисленное и позволяет воздействовать на виртуальные объекты информационной среды, помогает внедрять элементы личностно ориентированного обучения, предоставляет возможность учащимся полнее раскрывать свои способности.

Каким же образом технология web-квест может повысить мотивацию студентов?

- **Мультимедийность** может существенно улучшить психоэмоциональный настрой в обучении. Так, реализуя мотивационный компонент, можно ввести в квест разнообразные игровые формы.
- **Модальность**, т.е. использование как можно большего количества сенсорных каналов восприятия информации. Здесь особенно ценны средства мультимедиа.
- **Слово-образ**. Средствами квеста можно за кратчайшее время продемонстрировать и динамические процессы, и статические образы.
- **Структурированность** подачи учебного материала. Применительно к технологии web-квест - это разветвленная структура представления информации, реализуемая посредством гиперссылок, что способствует организации четких логических связей, содействует целостному пониманию изучаемого вопроса, позволяет оперативно регулировать объем содержания изучаемой темы, предоставляет ученикам возможность самостоятельно выстраивать индивидуальную траекторию обучения.
- **Поисковый характер** технологии позволяет активизировать исследовательскую деятельность самого педагога и обучающихся. При работе с большими объемами информации у обучающихся формируются умения и навыки критического мышления, способность осуществлять выбор и нести за него ответственность, оценивать эффективность информационного поиска, определять грамотно объем предлагаемой информации. Таким образом, происходит формирование информационной и коммуникативной компетентностей.

- **Визуализация** результатов труда и оценка проделанной работы. Поэтапные результаты работы, выведенные на экран, делают оценку деятельности студентов наглядной, рефлексию – осознанной.

В процессе творческой работы студенты получают не «готовые к употреблению» знания, а сами вовлечены в поисковую деятельность. Естественно, что любой web-квест не должен быть изолирован от учебного процесса в целом, он нуждается в непосредственной связи с предыдущей и последующей познавательной деятельностью студентов.

В ходе организации работы студентов над web-квестами реализуются следующие цели:

- образовательная - вовлечение каждого студента в активный познавательный процесс, организация индивидуальной и групповой деятельности студентов, выявление умений и способностей работать самостоятельно по теме;
- развивающая - развитие интереса к дисциплине, творческих способностей воображения студентов; формирование навыков исследовательской деятельности, публичных выступлений, умений самостоятельной работы с литературой и Интернет - ресурсами; расширение кругозора, эрудиции;
- воспитательная - воспитание толерантности, личной ответственности за выполнение выбранной работы.

Следует отметить, что квест-технология носит интегрированный характер, о чём свидетельствуют следующие тезисы:

- алгоритм квеста строится в логике технологии проблемного обучения – от постановки проблемы до путей её решения, представления результата и рефлексии, что влияет на развитие обучающегося как активного субъекта жизнедеятельности;
- образовательные «продукты», выполняемые индивидуально или в группе в результате завершения квеста, могут быть различными: от решения поставленной проблемы в виде ответа на вопрос до созданных мультимедиа презентаций, роликов, сайтов, буклетов и др. В этом смысле образовательные квесты взаимосвязаны с идеями «инструментальной» педагогики и методом проектов Дж. Дьюи (США) конца XIX в.;
- интрига и сюжет, привнесённые в эту технологию, являются элементами игрового обучения – ролевой или приключенческой игры, которая по сущности носит командный характер;
- использование специальных компьютерных программ, информационных возможностей сети Интернет как в ходе выполнения, так и представления результата квеста, обмена мнениями характеризует эту технологию как информационно-коммуникационную.

Таким образом, образовательный квест – интегрированная технология, объединяющая идеи проектного метода, проблемного и игрового обучения, взаимодействия в команде и ИКТ; сочетающая целенаправленный поиск при выполнении главного проблемного и серии вспомогательных заданий с приключениями и (или) игрой по определённому сюжету.

Отличие квест-технологии от традиционных игр в педагогике заключается в заданиях проблемного характера и поиске информации в сети Интернет. Для web-квестов характерно глубокое «погружение» в открытое информационное пространство (представление результата квеста в Интернете на сайтах или в социальных сетях, использование специальных компьютерных программ). Это ещё раз подчёркивает, что

обновление образовательных технологий детерминировано социокультурными особенностями современного общества.

РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ WEB-КВЕСТА

1. Быховский Образовательные веб-квесты // Материалы международной конференции «Информационные технологии в образовании. ИТО – 99». Режим доступа: <http://ito./1999>
2. Новая технология работы с информационными интернет - ресурсами //Учительская газета. Режим доступа: <http://www. /archive/28204>
3. Образовательный веб-квест. Режим доступа: <http://www. /usefull/quest/>
4. Романцова Веб-квест как способ активации учебной деятельности обучающихся. Режим доступа: <http:///articles/513088>
5. Что такое веб-квест? Режим доступа: http://edu-teacherzv. /publ/innovacionnye_tekhnologii_iobuchenija/hto_takoe_veb_kvest/